

O processo do amparador na conscienciologia usando: Six Sigma para trabalhar a Profilaxia Consciencial em uma pessoa nível financeiro Classe Alta de nível evolutivo Omni-consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a metodologia Six Sigma pode ser aplicada para trabalhar a profilaxia consciencial em indivíduos de classe alta com nível evolutivo de omni-consciência.

O amparador utiliza os princípios do Six Sigma, uma abordagem da engenharia de produção para melhorar a qualidade e reduzir defeitos, para identificar e eliminar padrões de pensamento e comportamento prejudiciais na consciência da pessoa. Isso inclui a análise detalhada de pensamentos negativos, atitudes desalinhadas com a evolução consciencial e comportamentos

que prejudicam não apenas o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor.

Ao aplicar o Six Sigma, o amparador auxilia a pessoa a definir metas claras de evolução consciencial, identificar áreas de melhoria e implementar estratégias para alcançar essas metas. Utilizando ferramentas estatísticas e análises aprofundadas, são identificadas as causas raiz dos padrões indesejados, permitindo uma intervenção precisa para sua eliminação.

A metodologia Six Sigma também enfoca a padronização e a criação de processos consistentes. O amparador ajuda a pessoa de classe alta com omni-consciência a estabelecer

rotinas e práticas consistentes que promovam a evolução contínua, garantindo que os ganhos conscienciais sejam sustentáveis a longo prazo.

Integrar o Six Sigma à conscienciologia oferece uma abordagem sistemática e disciplinada para promover a evolução consciencial em indivíduos de classe alta com omni-consciência. Essa metodologia estruturada contribui para a criação de uma consciência mais equilibrada, alinhada com valores elevados e comportamentos éticos, permitindo que a pessoa alcance seu potencial máximo na jornada evolutiva.